

O'ZBEKISTONDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR VA ULARNING MAMLAKATGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDAGI ROLI

Zakirova Sayora Alimovna

Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, sayyora.6262@mail.ru

Tojiboyev Maxmudjon Akbarjon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 3-bosqich talabasi,
maxmudjonoff@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14559584>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 26-dekabr 2024 yil

Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ), investitsiya muhiti, iqtisodiy diversifikatsiya, eksport salohiyati, texnologik yangilanish, mintaqaviy rivojlanish, "Navoiy" EIZ, "Angren" EIZ, huquqiy baza, bojxona yengilliklari, iqtisodiy islohotlar, global bozor.

ABSTRACT

Quyidagi maqolada O'zbekiston Respublikasi hududida tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) va ularning chet el kapitalini jalb qilish, investitsiya muhiti va raqobatbardosh iqtisodiyotni yaratishdagi o'рни haqida batafsil to'xtalamiz. Maqolada keltirilgan dalillar va raqamlar rasmiy manbaalar, hukumat qarorlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va turli iqtisodiy tahlil saytlari hamda ilmiy maqolalarga asoslangan.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, iqtisodiyotini liberallashtirish va xalqaro investorlarga jozibador bozor sharoitini yaratish orqali xorijiy kapitalni jalb qilishga alohida e'tibor qarata boshladi. Aynan shu jarayonda erkin iqtisodiy zonalar (keyingi o'rinlarda – EIZ) tashkil etish muhim rol o'ynadi. EIZlar – bu geografik jihatdan cheklangan, maxsus soliq imtiyozlari, bojxona yengilliklari va qulay infratuzilma bilan ta'minlangan maxsus hududlar bo'lib, ularda tadbirkorlikni rivojlantirish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (keyingi o'rinlarda – TTXI) jalb qilish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish imkoniyati mavjud.

Asosiy qism

O'zbekiston hududida 2008-yildan boshlab birinchi EIZlar paydo bo'la boshladi, ularning soni va yo'nalishlari keyingi yillarda izchil kengayib bordi. Hozirda O'zbekistonda bir qator strategik ahamiyatga ega bo'lgan EIZlar faoliyat yuritib, ular orqali nafaqat xorijiy kapital kirib kelishi, balki yuqori qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda hududlarda sanoatni rivojlantirish kabi muhim maqsadlarga erishilmoqda.

Erkin iqtisodiy zonalar O'zbekistonda maxsus huquqiy-me'yoriy hujjatlar asosida tashkil etiladi. Masalan, "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi qonun va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari ular faoliyatining huquqiy asosini tashkil etadi.¹ Shuningdek, EIZlar

1. LexUz (2017) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Erkin iqtisodiy zonalar samarali faoliyat ko'rsatishi uchun vazirliklar, idoralar va joylardagi davlat hokimiyati organlarini muvofiqlashtirishni kuchaytirish va ularning

ichki va tashqi investorlar uchun bir qator imtiyozlar taklif etadi:

Soliq yengilliklari: Ushbu hududda ro'yxatdan o'tgan korxonalar daromad solig'i, mulk solig'i yoki bojxona to'lovlaridan ma'lum muddat ozod etilishi yoki kamaytirilgan stavkalarda to'lashi mumkin.

Bojxona imtiyozlari: EIZga keltiriladigan xomashyo, uskunalar va texnologik jihozlar bojxona to'lovlaridan ozod qilinishi yoki imtiyozli shartlarda olib kirilishi mumkin.

Infrastruktura va logistika qulayliklari: EIZlar odatda transport yo'llari, elektr energiyasi, gaz ta'minoti, suv, telekommunikatsiya tarmoqlari kabi infrastrukturning yaxshi rivojlangan qismlarida joylashtiriladi yoki EIZning o'zida infrastruktura maxsus tashkil etiladi. Bu ishlab chiqarish jarayonini osonlashtiradi va logistik xarajatlarni kamaytiradi.

Ushbu imtiyozlar va yengilliklar O'zbekiston hukumati tomonidan investorlarga barqaror va raqobatbardosh muhit yaratish, shu orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtirish hamda mintaqaviy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish maqsadida joriy etilgan.

O'zbekistonda birinchi EIZ 2008-yilda tashkil etilgan "Navoi" erkin iqtisodiy zonasi hisoblanadi. Keyingi yillarda "Angren", "Jizzax", "Urgut", "G'ijduvon", "Qo'qon", "Xazorasp", "Nukus" kabi EIZlar faoliyatga tushirildi. Har bir zona ma'lum iqtisodiy yo'nalishga ixtisoslashgan:

"Navoiy" EIZ: O'zbekistondagi eng yirik va ilk EIZlardan biri bo'lib, geografik joylashuvi va mukammal logistika imkoniyatlari bilan ajralib turadi. "Navoiy" EIZ asosan yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, elektronika, mashinasozlik, farmatsevtika va kimyo sanoatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu zona "Navoiy" xalqaro aeroporti yaqinida joylashgani tufayli eksport va import operatsiyalarini tez va samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi.

"Angren" EIZ: Toshkent viloyatida joylashgan bu zona sanoat ishlab chiqarish, kimyo, qurilish materiallari, avtomobilsozlik va elektrotexnika mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha keng imkoniyatlarga ega.

"Jizzax" EIZ: Jizzax viloyatidagi bu zona qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, oziq-ovqat sanoati, qurilish materiallari va tekstil sanoatining rivoji uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi.

"Urgut" EIZ: Samarqand viloyatida joylashgan ushbu EIZ mashinasozlik, kimyo, qurilish materiallari va tekstil sohalariga ixtisoslashgan. Ushbu hudud uzoq muddatli investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan.

"G'ijduvon" EIZ: Buxoro viloyatida tashkil etilgan ushbu zona turli ishlab chiqarish yo'nalishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Xususan, bu EIZda meva-sabzavotlarni qayta ishlash, charm-poyabzal, to'qimachilik va kimyo sanoati yaxshi rivojlanib bormoqda.

"Qo'qon" EIZ: Farg'ona vodiysida joylashgan va asosan to'qimachilik, mashinasozlik, kimyo va oziq-ovqat sanoati yo'nalishlarida ish olib boriladi. Bu mintaqaviy sanoat klasterlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida gi 07.08.2017 yildagi PQ-3175-sonli Qarori Mavjud:
<https://lex.uz/ru/docs/-3300290> [Kirildi: 13-dekabr 2024]

“Xazorasp” EIZ: Xorazm viloyatidagi ushbu zona asosan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, oziq-ovqat, kimyo va to‘qimachilik sanoatiga e‘tibor qaratadi.

“Nukus” EIZ: Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan bo‘lib, geo-iqtisodiy jihatdan Qozog‘iston va Turkmaniston bozorlari bilan hamkorlikni kengaytirish, mintaqaviy transport yo‘laklarini rivojlantirish hamda kimyo, oziq-ovqat va qurilish materiallari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun mo‘ljallangan.

EIZlarning asosiy maqsadlaridan biri – to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdir. O‘zbekiston hukumati uzoq yillar davomida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xomashyo eksportidan yuqori qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga o‘tish va zamonaviy texnologiyalarni jalb qilishga harakat qiladi. EIZlar mana shu intilishning asosiy vositalaridan biridir.

EIZlarda investorlarga taklif etilayotgan imtiyozlar TTXI hajmini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan, “Navoiy” EIZda qator xorijiy kompaniyalar o‘z ishlab chiqarish liniyalarini yo‘lga qo‘yib, O‘zbekiston bozoriga kirib keldi. Xususan, 2017-yilda Xitoy investorlarining ishtirokida “Orient Ceramic” qo‘shma korxonasi ishga tushirildi. Ushbu loyihada asosan keramika plitalarini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan. Xitoy kapitallari yordamida zamonaviy uskuna va texnologiyalar keltirilib, mahsulot ichki bozor bilan birga, eksportga ham yo‘naltirildi. 2018-yilda esa Rossiya va Turkiya sarmoyadorlari ishtirokida “Euro Global Plast” korxonasi Navoiy EIZda ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ydi. Ushbu loyiha plastik mahsulotlar ishlab chiqarish, xususan, import o‘rnini bosuvchi va eksportga yo‘naltirilgan turli xil polimer buyumlar tayyorlashga ixtisoslashgan.² Xuddi shunday, “Angren” va “Jizzax” EIZlarida ham Janubiy Koreya, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Yevropa Ittifoqi davlatlari investorlarining loyihalari amalga oshirildi. Natijada, O‘zbekistonning sanoat salohiyati, eksport geografiyasi kengayib, global bozorga raqobatbardosh mahsulotlar taklifi o‘tdi.

EIZlar nafaqat chet el kapitalini jalb qilish, balki mamlakat ichidagi ish o‘rinlarini yaratish, mahalliy kadrlar malakasini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalarida ham ijobiy omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Yangi korxonalar ochilishi natijasida minglab yangi ish o‘rinlari vujudga keladi. Bu esa hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, aholi farovonligini oshirish va malakali kadrlar tayyorlashga zamin yaratadi. Misol uchun, “Angren” EIZda tashkil etilgan avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi korxonalar nafaqat xorijiy investitsiyalar hisobiga faoliyat yuritadi, balki mahalliy yoshlarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirib, ularning kasb-hunar malakasini oshiradi. Shuningdek, zamonaviy uskunalar va texnologiyalarni joriy etish, mahalliy kadrlarning chet el mutaxassislari bilan tajriba almashishi natijasida inson kapitali rivojlanadi. Shu tariqa, EIZlar uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi.

EIZlar O‘zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston avval asosan paxta, oltin va gaz kabi xomashyoga tayanib, iqtisodiy daromadni ta‘minlab kelgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda EIZlar yordamida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilish ko‘lami kengaymoqda. Masalan, “Navoiy” EIZda 2021-yilda faoliyat yuritayotgan korxonalar qiymati qariyb 150 million AQSh dollariga teng mahsulotlarni eksport qilgan bo‘lib, shundan taxminan 30 million dollari elektronika va elektrotexnika jihozlariga to‘g‘ri kelgan. Ushbu mahsulotlar asosan MDH davlatlari, jumladan Qozog‘iston va Rossiyaga eksport qilingan. “Angren” EIZda joylashgan korxonalar esa 2021-yil

² UzDaily.uz (2023) *Navoi region becomes a free economic zone* Mavjud: <https://www.uzdaily.uz/en/navoi-region-becomes-a-free-economic-zone/> [Kirildi: 13-dekabr 2024]

yakunlariga ko'ra taxminan 50 million AQSh dollari qiymatidagi avtomobil ehtiyot qismlarini Qozog'iston, Rossiya va boshqa mintaqaviy bozorlarga eksport qildi. Shuningdek, kimyoviy mahsulotlar va qurilish materiallari sohasida ham yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirib, yiliga o'n millionlab dollarga teng qo'shimcha eksport hajmini shakllantirdi. Natijada, "Angren" EIZ O'zbekistonga avtomobil sanoati klasterini rivojlantirishga, ichki bozorni sifatli ehtiyot qismlar bilan ta'minlashga va tashqi bozorga raqobatbardosh tovarlar yetkazishga xizmat qilmoqda. "Jizzax" EIZda esa farmatsevtika korxonalarini faoliyati natijasida 2021-yilda qariyb 10 million AQSh dollari qiymatidagi dorivor preparatlar va tibbiy mahsulotlar MDH, jumladan Rossiya va Qozog'iston bozorlariga eksport qilindi. Bu jarayon mahalliy farmatsevtika sanoatining tarkibiy jihatdan mustahkamlanishi va xomashyoni chuqur qayta ishlash hisobiga yuqori sifatli, xalqaro standartlarga mos dori-darmonlar ishlab chiqarish imkonini kengaytirdi. Shuningdek, tekstil mahsulotlari ham "Jizzax" EIZda qo'shilgan qiymatni oshirishda muhim rol o'ynab, yil sayin eksport hajmini ko'paytirmoqda.³

So'nggi besh yil ichida O'zbekistonda EIZlar soni keskin oshgan bo'lsa (5 tadan 24 taga), bu jarayonda "Qorako'l" EIZ alohida ajralib turadi. 2022-yil iyul oyida ishga tushirilgan mazkur mega-loyiha qiymati 6,3 mlrd. AQSh dollarini (5,7 mlrd. yevro) tashkil etadi. Bu erkin iqtisodiy zona 556 gektar maydonni egallab, allaqachon 80 foizini investorlar bilan to'ldirgan bo'lib, zonaning kelajakda kengaytirilishi rejalashtirilmoqda.⁴

Ushbu loyiha O'zbekiston iqtisodiyotini qishloq xo'jaligi hamda xomashyo eksportidan yuqori qo'shilgan qiymatli sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga o'tish borasidagi davlat siyosati bilan hamohangdir. "Qorako'l" EIZ gaz, neft, ko'mir va rangli metallar kabi boy tabiiy resurslarning joyida qayta ishlanishiga alohida urg'u qaratadi. Maqsad – tabiiy boyliklarni chetga xomashyo holida chiqarish o'rniga o'z hududida chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarib, ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh tovarlar yaratishdir.

"Qorako'l" EIZ innovatsion sanoat klasteri sifatida ayniqsa polimer sohasida yetakchi o'rinni egallaydi. Bu yerda 3,1 mlrd. AQSh dollari (2,85 mlrd. yevro) qiymatdagi "Gas Chemical Complex MTO" loyihasi hayotga tatbiq etildi. 15 gektar maydonda barpo etilayotgan ushbu gigant majmua 2025-yildan boshlab yiliga 1,1 mln. tonna polimer materiallari ishlab chiqarishi kutilmoqda. Kompleks O'zbekistonda birinchi bor etilen vinil asetat, polietilen tereftalat va past zichlikdagi polietilen kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Bu mamlakat polimer sanoati tarixida yangi bosqich bo'lib, mahalliy iqtisodiyotga yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi industriyani shakllantiradi. Ushbu EIZdagi sanoat faoliyati keyingi 25 yil davomida 11 mlrd. AQSh dollari miqdorida sof daromad keltirishi kutilmoqda. Polimer klasteri doirasida ishlab chiqariladigan mahsulotlar poyabzal, sport anjomlari, quvurlar, mebel, oziq-ovqat mahsulotlari idishlari, quyosh panellari va muzlatgich konteynerlari kabi kunlik hayotda keng qo'llaniladigan tovarlar tayyorlash imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, ichki bozorda polimer mahsulotlari iste'mol hajmini sezilarli oshiradi va xalqaro bozorlar uchun sifatli, raqobatbardosh eksportbop mahsulotlar yaratadi. Bandlik borasida ham "Qorako'l" EIZ O'zbekiston iqtisodiyotiga muhim hissa qo'shadi. Ushbu zona doirasida 5 000 ga yaqin ish o'rni yaratilishi, butun O'zbekiston bo'ylab esa qo'shimcha 10 000 ish o'rni paydo bo'lishi kutilmoqda. Bu nafaqat mintaqaviy iqtisodiyotga, balki butun mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, aholi turmush darajasini yaxshilaydi va malakali kadrlar tayyorlashga yordam beradi.

³ Dentons (2019) *Uzbekistan has declared its largest region a free economic zone* Mavjud:

<https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/may/28/uzbekistan-has-declared-its-largest-region-a-free-economic-zone> [Kirildi: 13-dekabr 2024]

⁴ Euronews.com (2023) *Uzbekistan - using free economic zones to boost industrial opportunities* Mavjud:

<https://www.euronews.com/business/2023/12/22/uzbekistan-using-free-economic-zones-to-boost-industrial-opportunities> [Kirildi: 13-dekabr 2024]

Yuqoridagi misollar EIZlarning O'zbekiston iqtisodiy modelini o'zgartirish va diversifikatsiya qilishdagi rolini belgilashga xizmat qiladi. Yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish, ularni nafaqat ichki bozor, balki mintaqaviy va jahon bozorlariga ham yetkazib berish orqali O'zbekiston xorijiy valyuta tushumlarini oshiradi. Bu jarayon O'zbekiston iqtisodiy mustaqilligini kuchaytirib, xomashyo resurslaridan keladigan daromadga qaramlikni pasaytirishga xizmat qiladi.

EIZlar xalqaro investitsiya hamkorligini faollashtirish, xorijiy davlatlar bilan savdo aloqalarini kengaytirish va sarmoya kiritishdagi xatarlarni kamaytirish orqali xalqaro obro'-e'tiborning oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston so'nggi yillarda iqtisodiy siyosatini liberallashtirish, investorlarga yanada qulayroq sharoitlar yaratish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni chuqurlashtirish choralari ko'rmoqda. Masalan, Jahon Banki, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD), Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) kabi moliyaviy institutlar bilan hamkorlik EIZlar infratuzilmasini yaxshilash va zamonaviy standartlar bo'yicha loyihalarni moliyalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, BMTning Savdo va taraqqiyot konferensiyasi (UNCTAD) kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida EIZlarning xalqaro investitsiya oqimlariga ijobiy ta'siri qayd etilgan. O'zbekiston EIZlari ham ushbu global tendensiyalardan chetda emas. Yaratilgan qulay sharoitlar tufayli xorijiy investorlar O'zbekiston bozoriga ishonch bilan kirishmoqda. Bu jarayon, o'z navbatida, investitsiya muhiti yaxshilanishi va EIZlar infratuzilmasi takomillashuviga olib keladi.

EIZlar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan birga, raqobatbardosh muhitni ham shakllantiradi. Turli davlatlardan kelayotgan investorlar o'rtasida raqobat vujudga kelishi, innovatsion g'oyalar, zamonaviy boshqaruv uslublari, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini jalb qilish jarayonini tezlashtiradi. Bu esa, oxir-oqibat, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ham mahsulot sifatini yaxshilashga, eksportbop tovarlar yaratishga, korporativ boshqaruvni takomillashtirishga undaydi.

EIZlar nafaqat umumiy iqtisodiy o'sishni, balki hududiy rivojlanishni ham ta'minlaydi. O'zbekistonda har bir EIZ ma'lum bir hududda joylashgani uchun shu hududning iqtisodiy hayotini jonlantiradi, infratuzilmasini yaxshilaydi va boshqa iqtisodiy sektorlarni ham rivojlanishga undaydi. Misol uchun, "Xazorasp" EIZ Xorazm viloyatini iqtisodiy markazga aylantirish, hududda qo'shimcha ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mahalliy aholini ish bilan ta'minlash orqali hududiy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu rivojlanish shu bilan birga ijtimoiy barqarorlikka ham xizmat qiladi. Ishsizlik darajasi pasayishi, aholi daromadlarining o'sishi, logistika va transport tizimlarining yaxshilanishi, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining rivojlanishi natijasida hududiy iqtisodiy klasterlar shakllanadi. Bu jarayonda EIZlar katalizator rolini bajaradi.

O'zbekiston hukumati EIZlarni rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni yanada faol jalb qilish maqsadida qator siyosiy islohotlar o'tkazib kelmoqda. Yuridik me'yorlar soddalashtirilishi, bojxona jarayonlari raqamlashtirilishi, litsenziyalash va sertifikatlash tartiblarining shaffofligi oshirilishi bu sohadagi muhim qadamlar sirasiga kiradi. Jumladan, so'nggi yillarda investitsiya portfellarini boshqarish, investorlar huquqlarini himoya qilish, yuridik ziddiyatlarni tezkor hal qilish uchun maxsus investitsiya sudlari va mediaatsiya markazlari faoliyatga tushdi. Bu boradagi ijobiy o'zgarishlar EIZlar faoliyatini yanada samarali qiladi.⁵

5. LexUz (2019) *O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi 25.12.2019-yildagi O'RQ-598-sonli Qonuni* Mavjud: <https://lex.uz/docs/-4664142> [Kirildi: 14-dekabr 2024]

Xulosa

O'zbekistondagi EIZlar chet el kapitalini jalb qilish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, texnologik yangilanishni ta'minlash va mintaqaviy rivojlanish uchun muhim vositadir. Keyingi yillarda O'zbekiston hukumati EIZlar sonini va sifati jihatidan takomillashtirishga, ularning faoliyat ko'lamini kengaytirishga qaratilgan choralarni davom ettirishi kutilmoqda.

Global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish maqsadida EIZlarning istiqboli juda porloq. Mamlakatda qonuniy bazaning takomillashtirilishi, byurokratik to'siqlarning qisqartirilishi, investitsiya muhiti oshkorligi va shaffofligi xorijiy investorlar oqimini yanada oshiradi. Natijada, O'zbekiston EIZlari Markaziy Osiyo mintaqasida yetakchi ishlab chiqarish va eksport platformasi sifatida shakllanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

1. LexUz (2017) *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Erkin iqtisodiy zonalar samarali faoliyat ko'rsatishi uchun vazirliklar, idoralar va joylardagi davlat hokimiyati organlarini muvofiqlashtirishni kuchaytirish va ularning mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 07.08.2017 yildagi PQ-3175-sonli Qarori* Mavjud: <https://lex.uz/ru/docs/-3300290> [Kirildi: 13-dekabr 2024]
2. UzDaily (2023) *Navoi region becomes a free economic zone* Mavjud: <https://www.uzdaily.uz/en/navoi-region-becomes-a-free-economic-zone/> [Kirildi: 13-dekabr 2024]
3. Dentons (2019) *Uzbekistan has declared its largest region a free economic zone* Mavjud: <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/may/28/uzbekistan-has-declared-its-largest-region-a-free-economic-zone> [Kirildi: 13-dekabr 2024]
4. Euronews (2023) *Uzbekistan - using free economic zones to boost industrial opportunities* Mavjud: <https://www.euronews.com/business/2023/12/22/uzbekistan-using-free-economic-zones-to-boost-industrial-opportunities> [Kirildi: 13-dekabr 2024]
5. LexUz (2019) *O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi 25.12.2019-yildagi O'RQ-598-sonli Qonuni* Mavjud: <https://lex.uz/docs/-4664142> [Kirildi: 14-dekabr 2024]
6. LexUz (2018) *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 21.12.2018-yildagi PF-5600 sonli Farmoni* Mavjud: <https://lex.uz/docs/4117767> [Kirildi: 14-dekabr 2024]

,